

TA'LIM SIFATI YUQORI BO'LGAN MAMLAKATLARDA UMUMIY O'RTA TA'LIMNING TASHKILY TUZILISHI

Nasirdinov Komoliddin Dagarovich

Fan va Texnologiyalar universiteti

ta'lim marketologi

komoliddin151713@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14809543>

Annotatsiya

Xalqaro tajribalarini sinchkovlik va qunt bilan o'rganish ta'lim tarbiyada qotib qolgan, o'z dolzarbligini yo'qotib borayotgan ish shakllari, uslublaridan xalos bo'lish bilan birga, uni munosib tarzda yangilashda qo'shimcha boy manbalarga ega bo'lishning asosidir. Davlatimiz rahbari mamlakatda kadrlar muammosi mavjudligini barcha sohalarga islohotlar sur'atiga mos zamonaviy tizim va kadrlar zarurligini ta'kidlagan bir paytda butun ta'lim tizimini takomillashtirish xalqaro tajribalarni o'rganishdan boshlanadi. Maktabgacha va umumiy o'rta ta'lim sifatini ilg'or xalqaro tajriba va zamon talablari asosida shakllantirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar: ta'limda xalqaro tajriba, Germaniya ta'lim tizimi, BUYuk Britaniya ta'lim tizimi, AQSh ta'lim tizimi, Xitoy ta'lim tizimi, Finlandiya ta'lim tizimi.

Qadimdan Sharqda bilim olish qadrlangan. Bilimdon kishilar esa el-yurt ardog'ida bo'lganlar. Shuning uchun ham bilim olish va olingan bilimni mamlakatimiz xizmati yo'lida xizmat qildirish oliy insoniylik burchimizdir. Bu vazifalarni muvafaqiyatli hal etishni muhim shartlaridan biri chet el maktabi va pedagogikasi tajribalari o'rganishdir. Prezidentimiz Oliy Majlisga yo'llagan Murojaatnomada¹ maktab o'quv dasturlarini ilg'or xorijiy tajriba asosida takomillashtirish, o'quv yuklamalari va fanlarni qayta ko'rib chiqish, ularni xalqaro standartlarga moslashtirish, darslik va adabiyotlar sifatini oshirish zarurligini takidlagan. Maktablarda moddiy-texnik ta'minotini yaxshilash, o'quv tarbiya jarayonida xalqaro zamonaviy pedagogik texnologiyalarini qo'llash bo'yicha vazifalarini belgilab berdi. Yurtimizda matematika, kimyo, fizika, va biologiya darslarining 10 foizigina amaliy mashg'ulotga ajratilgan. Rivojlantirilgan davlatlarda bu ko'rsatkich 30-50 foizni tashkil etadi. Shu bois xalq ta'limi vazirligi Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligiga o'quv dasturlarida raqamli texnologiyalardan keng foydalanish, aniq fanlarda amaliy mashg'ulotlar ko'lamini oshirish vazifasi qo'yildi. Bugungi kunda har qaysi xalq davlat va jamiyatning taraqqiyot darajasi, avvalambor uning inson kapitaliga, inson rivojida berayotgan e'tibori bu yo'ldagi say harakatlari bilan o'lchanadi. Jaxonning yuksak darajada taraqqiy etgan davlatlarida ta'lim-tarbiya ishlarining yo'lga qo'yilishi, maktablarda amalga oshirilganini o'rganish orqali biz mustaqil respublikamiz milliy ta'lim tizimlarini yangitdan tashkil qilishda, ta'lim tarbiyada, maktab ishini tashkil etishda eskirib, o'z dolzarbligini yo'qotib borayotgan faoliyat shakllari va usullaridan tezroq xalos bo'lish, uni munosib tarzda

¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi (24.01.2020-y.). // <https://president.uz/uz/lists/view/3324#>

yangilashda qo'shimcha boy manbalarga ham ega bo'lamiz. Zotan, hozirgi zamon ta'limida davlat va jamiyat talabi va manfaatlari aks etib turishi kerak.

Ilmiy-texnika taraqqiyoti, yangi texnologik revolyutsiya sharoitida muvaffaqiyatli faoliyat ko'rsata oladigan jamiyat a'zolarini yetishtirib berish, yosh avlodni kasb-hunarga yo'naltirish hamda o'rta ta'limning ko'p variantli uchinchi bosqichini joriy etish, ta'lim-tarbiya berishda eng ilg'or pedagogik vositalarni qo'llash, ta'limda tashabbuskorlik va ijodkorlikka keng yo'l ochish, uning eng maqbul tizimlarini yaratish kabi chet el tajribalarini o'rganish maqsadga muvofiqdir. Bugungi kunda keng ko'lamdagi islohotlarni o'z boshidan kechirayotgan bizning ta'limimiz uchun bu katta ahamiyatga ega.

Keyingi yillarda chet el ta'limi bo'yicha ko'pgina makolalar, broshyuralar, qo'llanmalar chop etildi, unga bag'ishlab seminarlar, anjumanlar, o'quvlar, uchrashuvlar o'tkazildi. Bu bizning ta'lim tizimlarimizda, chet ellarda o'quv tarbiya ishlarining qo'yilishiga etibor va qiziqishning tez sur'atlar bilan o'sib borayotganligidan dalolatdir. Xalq ta'limi tizimlarida chet el ta'limini o'rganish bilan shug'ullanuvchi muassasalar ham tashkil topmoqda. Xalq ta'limi vazirligidan tashqari bu masala bilan Respublika o'quv-metodika markazida, pedagogika fanlari ilmiy tadqiqot instituti tarkibida maxsus bo'limlar faoliyat ko'rsatmoqda, malaka oshirish markaziy institutida bir qator kafedralar ish bilan shug'ullanmoqdalar. Bugungi kunda ta'lim mazmuniga bo'lgan e'tibor rivojlangan mamlakatlardagi shart-sharoitlarga yetib bormoqda. Buning isboti sifatida xorijiy mamlakatlarda ta'lim tizimini tahlil qilib o'tamiz.

Germaniya ta'lim tizimi²: Germaniya jahon ma'rifat va madaniyat o'choqlaridan biri. Ushbu davlatda har bir fuqaro o'z shaxsini erkin rivojlantirish, o'z iqtidori moyilligi va qobiliyatiga qarab maktab, o'qish joyi va kasb tanlash huquqiga ega. Maktab ta'lim tizimi boshlang'ich va o'rta ta'lim muassalaridan iborat. Barcha davlat maktablarida o'qish bepul. Germaniyada maktab ta'limi quyidagi maktab tiplariga bo'linadi: boshlang'ich maktab; yo'nalish maktablari; asosiy maktab; real maktab; gimnaziya; umumiy maktab; maxsus maktab. Boshlang'ich maktab ta'lim tizimining poydevori hisoblanadi. Boshlang'ich maktabdan so'ng o'quvchilar yo'nalish maktabga o'tishadi. Asosiy yoki to'liq xalq maktabi boshlang'ich maktabni bitirib, real maktab yoki gimnaziya bormagan barcha o'quvchilar uchun majburiydir. Asosiy maktab o'qituvchilari o'zlarini o'qituvchi emas, ijtimoiy pedagog, deb his qiladi. Lekin asosiy maktabdagi o'quvchilar yomon o'zlashtirishiga qaramasdan kasbiy ta'lim olishiga majbur bo'lishadi. Real maktablar ikkinchi bosqichga qarashli bo'lib, odatda 5-10-sinflarni o'z ichiga oladi. Real maktab yuqori darajali kengaytirilgan umumiy ta'lim beradi va o'quvchilarni mustaqil fikrlash, mas'uliyat hissi, insonlarga rahbarlik qilish ko'nikmalariga yuqori talab qo'yadigan kasb egalari bo'lishi uchun kasbiy ta'lim kurslariga tayyorlaydi. Germaniya ta'limi o'ziga xos yo'nalishga juda murakkab tizimga ega. Germaniya davlatida taraqqiy etgan davlatlar orasidan o'rin olishda o'zini oqlab kelayotgan ta'lim tizimi mavjud.

Amerika Qo'shma Shtatlari ta'lim tizimi: ³Amerikada o'rta ta'lim 12 yil bo'lib boshlang'ich o'rta va quyi maktablarga bo'linadi. Aksariyat qismi davlat maktablaridan iborat va ularda o'quvchilarning 88 foizi o'qiydi. Ta'lim muassasalarini davlat va shahar buyudjetlari moliyalashtiradi, Qo'shma shtatlarda yalpi ichki mahsulotning 7.5 foizi har yili ta'limga

² <https://abt.uz/blog/germaniya-talim-tizimi-va-uning-ahamiyati>

³ <https://uz.drunkentengu.com/shkola-v-amerike-vnutrennie-pravila-predmetyi-sroki-obucheniya-srednee-obrazovanie-v-ssha-6c338d>

sarflanadi. 12foiz o'quvchilar xususiy maktablarga boradi, ularning moddiy resurslari ota-onalar, turli mablag'lar va xayriya mablag'lari hisobidan shakllantiriladi. Mamlakatlarda ta'lim maskanlari raqamlarga ega emas, ammo ular hududlar bo'yicha yoki mashhur kishilar nomi bilan ataladi. Odatda har bir sinf xonasi televizor va kompyuterga ega. Kompyuter sinflari yuqori tezlikdagi internetga ulangan. Amerikada nusxa ko'chirish uskunalari juda ko'p joylashtirilgan. Chunki o'qituvchi tomonidan o'quvchilarga deyarli barcha vazifalar bosma shaklda beriladi. Boshlang'ich maktabda har yil sinf o'qituvchisi o'zgaradi. Boshlang'ich sinflarda matematik bilimlarning hajmi Rossiya va Angliya maktablari darajasiga nisbatan biroz yengilroq. Ko'paytirish jadvali 3-sinf dan boshlanadi. Amerika maktablaridagi o'ziga xos usullaridan biri har bir o'quvchining, „Hisobot kartasi“ yuritilishidir. Unda o'quvchi 10 xil xatti-harakati bo'yicha baholanadi. Ota-onalar ushbu karta bilan tanishib borar ekan, farzandlariga oqsayotgan tomonlarini aniqlab, uni tuzatishga harakat qilishadi. Amerika pedagoglari haftasiga bir marta 1-3-sinf o'quvchilari uchun „Sevimli o'yinchoq“ metodini qo'llashadi. Bu metodda bolalar o'yinchog'ini tariflaydi. Mazkur metodni qo'llashdan maqsad bolani uyatchanlikdan xalos bo'lishga, sinfdoshlari orasida erkin gapirishga o'rgatishdir. Amerikada ta'limni haddan ziyod demokratlashuvi talabalar bilimining puxtaligini tekshirish va nazorat qilishda qiyinchiliklar tug'diradi. Shu sababli boy moddiy baza va tajribaga ega bo'lgan davlatda butunlay savodsiz bo'lgan bolalar ham topiladi. AQSH da ta'lim tizimining maqbul tomonlarining ijobiy qo'llanishi muhim ahamiyat kasb etadi.

Xitoy ta'lim tizimi:⁴ Xitoy aholisi bo'yicha birinchi o'rinda turadi, shuning uchun ham u yerda tahsil oluvchilarning soni boshqa davlatlaridan ancha yuqori. Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda, 2012-yilda Xitoyda 230 milliondan ortiq fuqaro turli darjada tahsil olgan.

1986-yilda kiritilgan davlat ta'lim programmasiga muvofiq, barcha fuqarolar minimum 9 yoshdan maktabdqa o'qishi majburiy. Majburiy ta'lim tizimi tufayli Xitoyda aholi savodxonligi darajasi oxirgi o'n yillikda yanada yuqori ko'rsatkichlarga ega erishdi: erkaklar o'rtasida – 96%, ayollar o'rtasida 88%, 2012-yilda umumiy ko'rsatkich – 93,3% ni tashkil etdi.

Xitoyda majburiy ta'lim ikki xil ko'rinishda bo'ladi: birinchi bosqich va ikkinchi bosqich. O'rta maktabning birinchi bosqichidagi ta'lim Xitoyda majburiy hisoblanadi. Lekin Xitoyda o'rta maktabning 2-bosqichi va oliy ta'lim xohishiy hisoblanadi. O'rta maktabda nisbatan rivojlangan maktablar professional texnik rivojlangan maktablardir. Bunday maktablarda asosiy e'tibor ma'lum kasb-hunarning amaliy va nazariy jihatlariga qaratiladi. Xitoyda majburiy ta'lim 6 yoshdan 18 yoshgacha bo'ladi. Bunda boshlang'ich ta'lim 6 dan 12 yoshgacha, o'rta ta'lim esa 12 dan 18 yoshgacha bo'ladi.

Buyuk Britaniyada ta'lim tizimi:⁵ Buyuk Britaniya ta'lim tizimining ko'plab asrlar davomida ishlab chiqilgan va bugungi kunda u eng yuqori sifatli standartlarga javob dunyoning eng yaxshi biri hisoblanadi. Britaniya bu sohada, 1944-yil „Ta'lim to'g'risidagi qonun“ni imzolab, bu sohada birinchi muhim huquqiy qadamni qo'ydi. Angliya Bugungi kunda ta'lim o'n olti besh yoshlardagi barcha fuqarolar uchun majburiydir.

Buyuk Britaniya ta'lim tizimi quyidagilarni o'z ichiga oladi:

1. Bolalar bog'chasi o'n sakkiz yilgacha bolalar uchun to'la-asr maktablar
2. Junior maktablar va boshlang'ich maktablar bo'linadi yosh talabalar uchun

⁴ <https://uz.instudy.uz/davlatlar/xitoy/>

⁵ <https://uz.instudy.uz/davlatlar/buyuk-britaniya/>

3. Institutlar.

Buyuk Britaniya maktablarida sinf o'quvchisi jinsi qarab tasniflanadi. O'g'il bolalar va qizlar uchun alohida maktablar, shuningdek aralash maktablar bor. mamlakat turli jins bolalar uchun alohida ta'lim tarafdorlari juda ko'p bor, kim o'g'il va qiz bolalar, ham jismoniy va hissiy boshqacha rivojlantirish, aslida tomonidan o'z o'rnini bahslash va alohida ta'lim holda ular bir-biriga moslashtirish yo'q.

Finlyandiya ta'lim tizimi⁶

Nufuzli Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti tomonidan uch yilda bir o'tkaziluvchi xalqaro tadqiqotlarga ko'ra, finlyandiyalik maktab o'quvchilari dunyodagi eng yuqori bilimlar darajasini namoyish etishadi. Ular shuningdek dunyodagi eng ko'p kitob o'quvchi bolalar hamdir. Bundan tashqari, finlyandiyalik maktab o'quvchilari tabiiy fanlar bo'yicha - dunyoda ikkinchi, matematika bo'yicha esa beshinchi o'rinni egallashadi. Biroq pedagogik jamiyatni quvontiradigani birgina bu natijalar emas. Shunisi ajablanarliki, dunyo miqyosida yuqori ko'rsatkichlarni qayd etishlariga qaramay, finlyandiyalik maktab o'quvchilari darslarga u qadar ko'p vaqt ajratishmaydi.

Finlyandiyada o'rtacha majburiy umumta'lim tizimi ikki bosqichli maktabni o'z ichiga oladi: - quyi (alakoulu), 1-6 sinf; yuqori (yläkoulu), 7-9 sinf. Qo'shimcha 10-sinfda o'quvchilar o'z baholarini yaxshilashlari mumkin. So'ngra bolalar yo professional kollejga yo'l olishadi, yoki litsey (lukio)da o'qishni davom ettirishadi.

Finlyandiya ta'limi "o'rta" bosqichining 7 tamoyili:

Tenglik

Mamlakatda na elita va na "bo'shroq" maktablar bor. Finlyandiyadagi eng yirik maktabda 960 nafar o'quvchi ta'lim oladi. Eng kichigida esa - 11 nafar. Barcha maktablar mutlaqo bir xil jihozlangan, birdek imkoniyatlarga ega va bir xil moliyalashtirilgan. Deyarli barcha maktablar - davlat maktablari bo'lib, o'nlab xususiy maktablar bor. Ularning ota-onalar qisman to'lov kiritishlaridan tashqari yana bir farqi - o'quvchilarga bo'lgan talabning yuqoriligida. Qoidaga ko'ra, bu o'ziga xos "pedagogik" laboratoriyalar: Montessori, Fren, Mortan Valdorf maktablari. Ingliz, nemis va fransuz tillarida ta'lim beriluvchi o'quv muassasalari ham xususiy hisoblanadi.

- Barcha fanlar, ota-onalar, o'quvchilar va o'qituvchilar

Bir fanning boshqalaridan chuqurroq o'rgatilishi maqsadga muvofiq emas. U yerda, masalan, matematika san'atdan muhimroq hisoblanmaydi. Aksincha, qobiliyatli bolalar uchun alohida sinflar tashkil qilinishiga yagona sabab ularning tasviriy san'at, musiqa va sportga moyilligi bo'lishi mumkin. O'qituvchi o'quvchisining ota-onasi kim bo'lib ishlashini oxirgi navbatda, zarurart tug'ilgandagina biladi. O'qituvchilarga ota-onalarning ish joyiga doir savollar berish taqiqlangan. Finlar o'quvchilarni xususiyatlari yoki tanlovlariga qarab tasniflashmaydi. Shuningdek, "yaxshi" va "yomon" o'quvchilar ham yo'q. O'quvchilarni bir-biriga taqqoslash taqiqlangan. Daho bolalar ham, aqliy salohiyati bo'shroq bolalar ham "o'ziga xos" hisoblanib, barcha bilan birga o'qishadi. Umuman olganda, jamoada nogironligi bo'lgan bolalar ham ta'lim oladi. O'qituvchilar ham bolalarga bor mehrini beradi, "sevimplilar" ajratilmaydi. Qoidadan har qanday chetga chiqish bunday o'qituvchi bilan shartnoma

⁶ <https://uz.lehighvalleylittleones.com/3483-main-advantages-and-disadvantages-of-the-finnish-edu.html>

buzilishiga olib keladi. Fin o'qituvchilari faqat ta'lim beruvchi vazifasini bajarishlari kerak. Jamoada barcha o'qituvchilar - fiziklar ham, adabiyotchilar ham, mehnat o'qituvchilari ham birdek teng.

- Katta yoshli kishilar (o'qituvchilar, ota-onalar) va bolalar huquqlari tengligi.

Finlar bu tamoyilni "o'quvchiga hurmat" deb atashadi. Bolalarga 1-sinfdan ularning huquqlari tushuntiriladi, ijtimoiy xizmatchiga katta yoshlilar ustidan shikoyat qilish ham shular jumlasidandir. Bu finlyandiyalik ota-onalarni ularning farzandi - mustaqil shaxs ekanini, ularga so'z bilan ham, "qamchi" bilan ham ozor yetkazib bo'lmasligini tushunishga rag'batlantiradi.

Bepullik va individuallik

O'qishning o'zidan tashqari quyidagilar bepul - tushlik; ekskursiyalar, muzeylar va sinfdan tashqari har qanday faoliyat; bolani uyidan olib ketuvchi va qaytaruvchi transport, agar eng yaqin maktab 2 kilometr dan uzoqda bo'lsa; o'quv darsliklari, barcha o'quv qurollari, kalkulyatorlar va hatto planshet-noutbuklar. Har bir bola uchun individual ta'lim va rivojlanish rejasi tuziladi. Individuallik o'quvchilar tomonidan foydalanilayotgan darsliklar mazmuni, mashg'ulotlar, sinf va uy ishlari soni hamda ularga ajratilayotgan vaqt, shuningdek ta'lim materialiga ham tegishli. Bir sinfning o'zida darsda bolalar turli murakkablikdagi mashqlarni bajarishadi. Baholash tizimi ham personal darajaga muvofiq. Agar "odatiy" mashq a'lo bahoga bajarilsa, ertasiga yuqoriroq darajali mashq beriladi, mobodo uddasidan chiqqa olmasa, hechqisi yo'q, yana oddiy mashq beriladi.

Xulosa shuki, eng rivojlangan yoki rivojlanayotgan davlatlarning ta'lim tizimi nafaqat o'z tartibi va qonuniyatiga ega strukturani, balki boshqa mamlakatlar uchun namuna vazifasini bajaruvchi sinalgan ta'lim holatini namoyish etadi. G'arb va Sharq ta'limining o'ziga xosliklari bo'lishiga qaramay, zamonaviy dunyoda o'zaro yakdillik yo'lida ta'limning rivojlanish pillapoyalarini qurishga zamon hozirlaydi.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi (24.01.2020-y.). // <https://president.uz/uz/lists/view/3324#>
2. Finlyandiya qanday qilib Finlyandiya bo'ldi: siyosiy, ijtimoiy va maishiy innovatsiyalar. - T.: "Sharq" nashriyoti, 2019. 223 b.
3. Yo'ldoshev J.G'. Ta'lim yangilanish yo'lida. - Toshkent: O'qituvchi, 2000.
4. <https://abt.uz/blog/germaniya-talim-tizimi-va-uning-ahamiyati>
5. <https://uz.drunkentengu.com/shkola-v-amerike-vnutrennie-pravila-predmetyi-sroki-obucheniya-srednee-obrazovanie-v-ssha-6c338d>
6. <https://uz.instudy.uz/davlatlar/xitoy/>
7. <https://uz.instudy.uz/davlatlar/buyuk-britaniya/>
8. <https://uz.lehighvalleylittleones.com/3483-main-advantages-and-disadvantages-of-the-finnish-edu.html>